

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BALIQCHILIK XO‘JALIKLARIDA AYLANMA KAPITALNI MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Fayziyev Oybek Raximovich

Alfraganus University, Iqtisodiyot fakulteti, “Moliya” kafedrasida dotsenti, i.f.f.d. (PhD), Toshkent kimyo xalqaro universiteti mustaqil izlanuvchisi

ORCID: 0000-0002-4001-1885

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18654817>

Annotatsiya. Maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida baliqchilik xo‘jaliklarida aylanma kapitalni moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish masalalari tadqiq etilgan. Aylanma kapitalning iqtisodiy mohiyati, tarkibi va moliyalashtirish manbalari tahlil qilingan. Raqamli hisob va monitoring mexanizmlarini joriy etish orqali moliyaviy resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish, likvidlikni ta‘minlash va moliyaviy risklarni kamaytirish imkoniyatlari asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: raqamli iqtisodiyot, baliqchilik xo‘jaliklari, aylanma kapital, moliyalashtirish mexanizmlari, raqamli hisob.

Аннотация. В статье исследуются вопросы совершенствования механизмов финансирования оборотного капитала в рыболовецких хозяйствах в условиях цифровой экономики. Проанализированы экономическая сущность оборотного капитала, его структура и источники финансирования. Обоснована целесообразность внедрения цифровых механизмов учета и мониторинга для повышения эффективности использования финансовых ресурсов, обеспечения ликвидности и снижения финансовых рисков.

Ключевые слова: цифровая экономика, рыболовецкие хозяйства, оборотный капитал, механизмы финансирования, цифровой учет.

Abstract. The article examines the improvement of working capital financing mechanisms in fish farming enterprises under the digital economy. The economic essence, structure, and financing sources of working capital are analyzed. The study substantiates the effectiveness of digital accounting and monitoring mechanisms in enhancing financial efficiency, ensuring liquidity, and reducing financial risks.

Keywords: digital economy, fish farming enterprises, working capital, financing mechanisms, digital accounting.

Kirish. Agrar sektor tarmoqlari ichida baliqchilik xo‘jaliklari ishlab chiqarish jarayonining biologik xususiyatlarga bog‘liqligi, kapital aylanish davrining nisbatan uzoqligi hamda mavsumiylik omillarining ustuvorligi bilan ajralib turadi. Mazkur xususiyatlar ishlab chiqarish jarayonida aylanma kapitalga bo‘lgan talabning yuqoriligiga sabab bo‘lib, moliyalashtirish jarayonida moliyaviy uzilishlar xavfini kuchaytiradi. Natijada xo‘jaliklarning likvidlik darajasi pasayishi va moliyaviy barqarorligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatilishi mumkin.

Shu bilan birga, raqamli iqtisodiyot sharoitida moliyaviy munosabatlarning transformatsiyalashuvi aylanma kapitalni boshqarishning an’anaviy usullarini qayta ko‘rib chiqishni taqozo etmoqda. Ayniqsa, moliyaviy resurslar harakatini raqamli texnologiyalar orqali monitoring qilish, pul oqimlarini prognozlash va moliyalashtirish manbalarini optimallashtirish masalalari baliqchilik xo‘jaliklarining barqaror rivojlanishini ta’minlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Mazkur jarayonda aylanma kapitalning iqtisodiy mohiyati, uning tarkibiy tuzilishi hamda moliyalashtirish manbalarini ilmiy jihatdan tizimlashtirish alohida ahamiyatga ega. Aylanma kapital elementlarining ishlab chiqarish siklidagi o‘rni va harakat dinamikasi moliyalashtirish mexanizmlarini to‘g‘ri tanlashda hal qiluvchi omil hisoblanadi. Shu sababli, baliqchilik xo‘jaliklarida aylanma kapital tarkibi va uni moliyalashtirish manbalarini tahlil qilish zarur hisoblanadi (1-jadval).

1-jadval

Baliqchilik xo‘jaliklarida aylanma kapital tarkibi va uni moliyalashtirish manbalari¹

Aylanma kapital elementlari	Iqtisodiy mazmuni	Moliyalashtirish manbalari
Ozuqa zaxiralari	Ishlab chiqarish jarayonining uzluksizligini ta’minlaydi	O‘z mablag‘lari, qisqa muddatli kreditlar
Yosh baliq materiallari	Ishlab chiqarish siklining boshlang‘ich bosqichi	Davlat qo‘llab-quvvatlashi, investitsiyalar
Yoqilg‘i va energiya resurslari	Ishlab chiqarish infratuzilmasini ta’minlaydi	Tijorat banklari kreditlari
Ish haqi xarajatlari	Inson kapitaliga sarflanadi	Joriy tushumlar
Boshqa joriy xarajatlar	Yordamchi ishlab chiqarish jarayonlari	O‘z mablag‘lari

Yuqoridagi 1-jadval ma’lumotlaridan ko‘rinib turibdiki, baliqchilik xo‘jaliklarida aylanma kapital tarkibida oziqa zaxiralari, yosh baliq materiallari, yoqilg‘i-energiya resurslari hamda ish haqi xarajatlari asosiy o‘rinni egallaydi. Ushbu elementlarni moliyalashtirishda, asosan, o‘z mablag‘lari va qisqa muddatli moliyaviy manbalardan foydalanilayotgani kuzatiladi. Bu esa xo‘jaliklarda moliyaviy risklarning oshishiga va likvidlik muammolarining yuzaga kelish ehtimoliga olib keladi.

Yuqoridagi holatlar baliqchilik xo‘jaliklarida aylanma kapitalni moliyalashtirish mexanizmlarini raqamli asosda takomillashtirish zarurligini ko‘rsatadi. Xususan, moliyaviy resurslarni shakllantirishdan tortib, ulardan foydalanish, monitoring qilish va prognozlashgacha bo‘lgan jarayonlarni raqamli texnologiyalar yordamida kompleks boshqarish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtayi nazardan, aylanma kapitalni moliyalashtirishning raqamli mexanizmini konseptual jihatdan aks ettiruvchi sxema ishlab chiqish dolzarb hisoblanadi.

¹Muallif tadqiqotlari asosida ishlab chiqilgan.

1-rasm. Baliqchilik xo‘jaliklarida aylanma kapitalni moliyalashtirish jarayonida raqamli hisob va monitoring mexanizmlari².

Yuqoridagi 1-rasmda ifodalangan konseptual yondashuvga muvofiq, baliqchilik xo‘jaliklarida aylanma kapitalni moliyalashtirish jarayoni, avvalo, moliyaviy resurslarni shakllantirish bosqichidan boshlanadi. Mazkur bosqichda xo‘jalikning o‘z mablag‘lari, bank kreditlari hamda davlat tomonidan ajratiladigan subsidiyalar kabi moliyalashtirish manbalari aniqlanib, ularning ishlab chiqarish jarayonida qo‘llanish yo‘nalishlari belgilab olinadi. Shu tariqa, moliyaviy resurslarning manbalari va hajmini ilmiy asosda belgilash keyingi moliyaviy qarorlarni qabul qilish uchun zaruriy dastlabki shart-sharoitni yaratadi.

Shakllantirilgan moliyaviy resurslar keyingi bosqichda aylanma kapitalni rejalashtirish va taqsimlash jarayoniga yo‘naltiriladi. Bu jarayonda mablag‘lar ishlab chiqarish siklining davomiyligi, mavsumiylik omillari hamda biologik xususiyatlarni inobatga olgan holda taqsimlanadi. Natijada moliyaviy resurslardan oqilona foydalanish ta‘minlanib, ishlab chiqarish jarayonida mablag‘lar oqimining uzluksizligiga erishiladi. Ushbu bosqich aylanma kapital aylanishining samaradorligini oshirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Aylanma kapital harakatining keyingi bosqichi raqamli hisob va monitoring mexanizmlarini qo‘llash orqali amalga oshiriladi. Elektron hisob tizimlari hamda real-time rejimdagi monitoring vositalari moliyaviy operatsiyalarni doimiy ravishda kuzatish, xarajatlar va tushumlar bo‘yicha ma‘lumotlarni tezkor qayta ishlash imkonini beradi. Ilmiy nuqtayi nazardan, ushbu bosqich moliyaviy boshqaruv jarayonida axborot shaffofligini oshirish va inson omili bilan bog‘liq xatolarni kamaytirishga xizmat qiladi.

Raqamli hisob va monitoring natijalariga tayangan holda moliyaviy oqimlarni prognozlash va tahlil qilish jarayoni shakllanadi. Bu bosqichda pul oqimlari modellashtirilib, kelgusi davrda aylanma kapital harakati va moliyaviy holat baholanadi. Bunday yondashuv

²Muallif tadqiqotlari asosida ishlab chiqilgan.

ehtimoliy moliyaviy uzilishlarni oldindan aniqlash, kapital aylanishini tezlashtirish hamda moliyaviy rejalashtirish sifatini oshirish imkonini beradi.

Navbatdagi bosqich moliyalashtirish manbalarini optimallashtirish bilan bog‘liq bo‘lib, unda moliyaviy resurslar muddat, foiz stavkalari va risk darajasi nuqtayi nazaridan qayta muvofiqlashtiriladi. Bu jarayon moliyaviy risklarni boshqarish, qarz yukini oqilona taqsimlash hamda kapitaldan foydalanish samaradorligini oshirishga qaratilgan. Natijada xo‘jalikning moliyaviy barqarorligi mustahkamlanadi.

Yakuniy bosqichda esa qabul qilingan moliyaviy boshqaruv qarorlari natijasida baliqchilik xo‘jaliklarining moliyaviy barqarorligi va ishlab chiqarish samaradorligi ta‘minlanadi. Aylanma kapitalni raqamli hisob va monitoring asosida boshqarish kapital aylanishini tezlashtirish, likvidlik darajasini oshirish hamda moliyaviy xavflarni kamaytirishga xizmat qiladi. Shu tariqa, mazkur mexanizm raqamli iqtisodiyot sharoitida baliqchilik xo‘jaliklarining barqaror rivojlanishini ta‘minlovchi muhim ilmiy-amaliy vosita sifatida namoyon bo‘ladi.

Yuqorida bayon etilgan konseptual yondashuv va tahlil natijalari baliqchilik xo‘jaliklarida aylanma kapitalni moliyalashtirish mexanizmlarini raqamli iqtisodiyot sharoitiga mos ravishda takomillashtirish zarurligini ko‘rsatadi. Aylanma kapital harakatining barcha bosqichlarini raqamli texnologiyalar asosida boshqarish moliyaviy resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish, moliyaviy uzilishlarni oldini olish hamda ishlab chiqarish jarayonida barqarorlikni ta‘minlash imkonini beradi.

Shu nuqtayi nazardan, baliqchilik xo‘jaliklarida aylanma kapitalni moliyalashtirish jarayonini takomillashtirish moliyaviy resurslarni shakllantirish, taqsimlash, monitoring qilish va prognozlash bosqichlarini o‘zaro bog‘liq holda kompleks boshqarishga asoslanishi lozim. Bunday tizimli yondashuv raqamli hisob va tahlil vositalari orqali moliyaviy qarorlarni qabul qilish sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Raqamli iqtisodiyot imkoniyatlaridan foydalangan holda aylanma kapitalni moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish baliqchilik xo‘jaliklarida kapital aylanishini tezlashtirish, likvidlik darajasini barqaror saqlash hamda moliyaviy risklarni minimallashtirish uchun muhim shart hisoblanadi. Shu bilan birga, mazkur yondashuv agrar sektorda raqamli transformatsiya jarayonlarini chuqurlashtirishga xizmat qiladi.

Demak, mazkur tadqiqot ishida baliqchilik xo‘jaliklarining moliyaviy xavfsizligini ta‘minlash masalalari atroflicha tahlil qilindi. Tadqiqot jarayonida moliyaviy xavfsizlik tushunchasining nazariy-metodologik asoslari o‘rganilib, uning baliqchilik xo‘jaliklari faoliyatidagi o‘rni va ahamiyati ochib berildi. Shuningdek, sohada mavjud moliyaviy resurslardan foydalanish samaradorligi hamda xo‘jaliklar faoliyatiga ta‘sir etuvchi asosiy xavf-xatarlar aniqlandi.

Olib borilgan tahlillar shuni ko‘rsatdiki, baliqchilik xo‘jaliklarida moliyaviy xavfsizlikni ta‘minlashda aylanma aktivlarni boshqarish, ishlab chiqarish sikllarining o‘ziga xosligi, mablag‘lar aylanishining mavsumiyliigi hamda tashqi bozor konyunkturasi muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, kredit mablag‘lariga yuqori darajada bog‘liqlik, moliyaviy rejalashtirishning yetarli darajada shakllanmaganligi va risklarni baholash mexanizmlarining zaifligi sohaning barqaror rivojlanishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda.

Tadqiqot natijalari baliqchilik xo‘jaliklarida moliyaviy xavfsizlikni ta‘minlash iqtisodiy samaradorlikni oshirish, investitsion jozibadorlikni kuchaytirish hamda sohaning uzoq muddatli

barqaror rivojlanishini ta'minlashda hal qiluvchi omil ekanligini ko'rsatdi. Maqolada olingan ilmiy xulosalar sohada moliyaviy boshqaruv tizimini takomillashtirishda nazariy va amaliy ahamiyatga ega.

Olib borilgan tadqiqot natijalari asosida baliqchilik xo'jaliklarida moliyaviy xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha quyidagi taklif va tavsiyalarni ilgari surish mumkin:

Birinchidan, baliqchilik xo'jaliklarida moliyaviy xavfsizlikni ta'minlash maqsadida moliyaviy rejalashtirish va byudjetlashtirish tizimini takomillashtirish zarur. Bu orqali mablag'lar harakatini samarali nazorat qilish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlash imkoniyati ortadi.

Ikkinchidan, aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish uchun ishlab chiqarish sikllarini hisobga olgan holda mablag'larni taqsimlash va qayta yo'naltirish mexanizmlarini joriy etish maqsadga muvofiq.

Uchinchidan, moliyaviy risklarni kamaytirish maqsadida sug'urta mexanizmlaridan keng foydalanish hamda risklarni baholashning zamonaviy usullarini amaliyotga tatbiq etish lozim.

To'rtinchidan, investitsiyalarni jalb etish imkoniyatlarini kengaytirish uchun baliqchilik xo'jaliklarining moliyaviy hisobotlari shaffofligini oshirish va raqamli moliyaviy texnologiyalarni joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Beshinchidan, sohada ilg'or xorijiy tajribani o'rganish va uni milliy sharoitga moslashtirish orqali baliqchilik xo'jaliklarining moliyaviy xavfsizligini ta'minlash darajasini oshirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Fayziyev O.R. “Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari” // «Muhandislik va iqtisodiyot». – Toshkent, 2024. - № 4. – B. 43-47
2. Fayziyev O.R. “Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari” // «Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot». – Toshkent, 2024. - № 11. – B. 179-184.
3. Fayziyev O.R. “Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishga omillar ta'sirini baholash” // “Marketing”. – Ташкент, 2025. №1. Б. 314-318. (08.00.00., №).
4. Fayziyev O.R. “Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv” // «Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot». – Toshkent, 2025. - № 2. – B. 559-566.
5. Fayziyev O.R. Baliqchilik xo'jaliklarida aylanma kapitalni boshqarish, uning xususiyatlari va axborot ta'minoti. / “Yashil iqtisodiyotning rivojlanayotgan tendentsiyalari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Toshkent. October 25, 2025. / b. 43-49. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17411519>
6. Fayziyev O.R. Baliqchilik xo'jaliklarida aylanma kapitalni samarali boshqarishning strategik yondashuvlari. / “O'zbekiston – 2030 strategiyasi: amalga oshirilayotgan islohotlar tahlili, muammolar va yechimlar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami. Toshkent. 2025. 83-88 betlar. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17563465>
7. Fayziyev O.R. Innovatsion texnologiyalar asosida baliqchilik xo'jaliklarida aylanma kapital samaradorligini oshirish yo'llari". / Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalar va barqaror rivojlanish istiqbollari" mavzusidagi an'anaviy II-yosh olimlar, magistrantlar va iqtidorli talabalar ishtirokida o'tkazilgan ilmiy-amaliy anjuman materiallari to'plami. Andijon. 2025. 386-392 betlar.